

গবেষণা সাময়িকী
৪র্থ বর্ষ ॥ ৪র্থ সংখ্যা ॥ জুলাই ২০১৮
ISSN 2409-9953

ড. রকিবুল হাসান
সম্পাদক

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ ॥ সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয় ॥ ঢাকা

সূচিপত্র

স্বদেশে স্বভাষা	১১
আহমদ কবির	
রবীন্দ্রছোটগল্পে বিজ্ঞানচেতনা	১৮
ড. মাহবুব বোরহান	
কাব্যবীক্ষণ ও আবৃত্তি	৩৩
বিলু কবীর	
মধুসূদন- নজরুল: বাংলার ট্রাজেডি	৪০
ড. রকিবুল হাসান	
সৈয়দ আলী আহসানের কবিতা : ধর্মীয় অনুষ্ঙ্গ	৬১
ড. তারেক রেজা	
পদ্মার পলিছীপ উপন্যাস : নদী ও চরজীবনের মহাকাব্য	৭০
ড. বাকী বিল্লাহ বিকুল	
আহমদ শরীফের রবীন্দ্রবিবেচনা	৮৯
ড. মাসুদ রহমান	
সুহাসিনী দাস ও ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম	১১৭
ড. মো. জাফির উদ্দিন	
অক্ষয়কুমার দত্তের রায়তচিন্তা	১২৯
মুহম্মাদ আব্দুল মান্নান হাওলাদার	
সুচরিত চৌধুরীর আকাশে অনেক ঘুড়ি: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ	১৫১
ড. হামিদা বেগম	
পথের পাঁচালী : একটি উত্তর-উপনিবেশবাদী বিশ্লেষণ	১৭১
মো. মাসুদ পারভেজ	
আবদুল মান্নান সৈয়দের ছোটগল্প : নির্মাণ-কৌশল	১৮০
সুমাইয়া আফরীন সানি	
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের তিমির-তীর্থ : জাতীয়তাবাদী	
আন্দোলনের দলিল	১৯৯
শারমিনুর নাহার	
বঙ্গরঙ্গমঞ্চে শম্ভু মিত্রের সান্নিধ্যে অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র	২১২
ড. সুজিতকুমার পাল	
বাংলার মন্দিরশিল্পে পাষাণের কবিতা নয়, লোককলচর অভিপ্রায়	২২০
ড. নবগোপাল রায়	
তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের চার গল্প	২২৭
মোঃ মুসফিকুর রহমান	

তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের চার গল্প

মোঃ মুসফিকুর রহমান*

সারসংক্ষেপ

মাত্র একশ বছর বেঁচে থেকে সুকান্ত ভট্টাচার্য অর্জন করেছেন কমিটেড সাহিত্যিকের খ্যাতি। শিল্পসম্মত এবং দায়নিষ্ঠ কাব্য রচনার পাশাপাশি গদ্য সাহিত্যেও হাত দিয়েছিলেন তিনি। সেখানেও তার রাজনীতি, সমাজ-সচেতনতা, বাস্তবতার অনুপূজ্য পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর দুর্ভিক্ষ বিষয়ক চারটি গল্প অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সহযোগীতায় সংক্ষেপে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গল্পগুলো সংজ্ঞানুযায়ী হয়তো পরিপূর্ণ উত্তীর্ণ নাও হতে পারে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের প্রথম পর্যায়েই প্রকাশিত এবং রাজনৈতিক সমালোচনায় সরাসরি অংশগ্রহণ করায় তা বিশেষভাবে গুরুত্ববহ। প্রথমে 'তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ'র রাজনৈতিক ইতিহাস স্পষ্ট করা হয়েছে।

১৯৪৩ সালে (১৩৫০বঙ্গাব্দ) অবিভক্ত বাংলা জুড়ে নেমে আসে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়; যা 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' বা 'তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ' নামে পরিচিত। চতুর্দিকে খাদ্যের অভাবে মানুষের মৃত্যু হয়ে উঠেছিল স্বাভাবিক। স্মরণযোগ্য পৃথিবীর দুর্ভিক্ষগুলোর মধ্যে এটি ছিলো অন্যতম। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর মতে—

It was the biggest and most devastating famine in India during the past 170 years of British dominion, comparable to those terrible famine which occurred from 1766 to 1770 in Bengal and Bihar as an early result of establishment of British rule.³ [বঙ্গানুবাদ: ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ফলাফল হিসাবে ১৭৬৬ থেকে ১৭৭০ সাল পর্যন্ত বাংলায় এবং বিহারে যে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ঘটেছিল, তার তুলনায় এটি ব্রিটিশ শাসনের অতীত ১৭০ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষ।]

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক আবুল ফজলের আত্মকথার বর্ণনায় এই মন্বন্তরের আবেগঘন বর্ণনা পাওয়া যায়। বস্তুনিষ্ঠভাবে আবুল ফজল বর্ণনা করেন—

* শিক্ষার্থী (শ্রীলঙ্কাস্থ), বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়।

চাউল শুধু দুর্মূল্য নয়, দুষ্প্রাপ্যও। ছেলে বুড়ো সবাইকে ভাগাভাগি করে খেতে হচ্ছে কিছু ভাত, কিছু সিদ্ধ ছোলা, কিছু বজরা। বজরা কি চিজ তা চোখে দেখা দূরে থাক আগে কোনদিন নামও শুনিনি। দেখতে কালো ঘাসের বিচির মতো। এখন তাই আমাদের খাদ্য। পথে পথে দেখা যাচ্ছে হাড়িডসার মানুষের সারি। ঘরের দরজা খোলার উপায় নেই অভুক্ত মানুষের প্রেতমূর্তি দেখলে আঁকে উঠতে হয়।^২

১৯৪২ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হওয়া এবং একই বছর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শত্রুপক্ষ জাপান কর্তৃক বার্মা দখল; ঘটনা দুটির উপর নির্ভর করে এ দুর্ভিক্ষ আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। বিভিন্ন সময়ে এ মন্বন্তরের আবেগ-উন্মুক্ত বর্ণনা পাওয়া গেলে এক দুর্বিষহ দুর্যোগ মনে করেই এর গুরুত্বকে স্বাভাবিকভাবে পার করে দেয়া হতো। কিন্তু এর পিছনে কাজ করেছে বিবাদমান জাতি ও রাষ্ট্রীয় সংকটের ভয়াবহ রাজনীতি বা আধিপত্যবাদী চেতনা; যার ফলে এ হা-অল্প পরিস্থিতি পরবর্তীতে মানবসৃষ্ট বলে প্রমাণ হয়। প্রথমত, 'Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation'^৩ গ্রন্থে অর্মত্য সেন দেখান যে, ১৯৪৩ সালে খাদ্যের তেমন কোন ঘাটতি ছিল না বরং Exchange Entitlement বা জনগণের একটি বৃহৎ অংশকে বিনিময় অধিকারদানের ব্যর্থতা এ দুর্ভিক্ষের কারণ। আবার মধুশ্রী মুখার্জি প্রমাণ করেন অবিভক্ত বাংলায় দুর্ভিক্ষের কারণ ছিল উইনস্টাইন চার্চিল। এ সম্পর্কে উদ্ধৃত:

The starvation of Bengalis was of little consequence, Amery quoted Churchill as saying, because the people were of negligible value to the war effort and in any case they were "breeding like rabbits".^৪ [বঙ্গানুবাদ: বাঙালির অনাহারের পরিণতি নগন্য, অ্যামারি (লিও অ্যামারি) উল্লেখ করেন যে, চার্চিল বলছে, কারণ যুদ্ধের উদ্যমের কাছে মানুষ (ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ) কম গুরুত্বপূর্ণ আর যাই হোক তারাতো 'খরগোশের মতো বাচ্চা দেয়']

তাহাড়া শত্রুপক্ষের বার্মা দখলের ফলে খাদ্য গুদামজাত, বার্মা থেকে চাল আমদানি বন্ধ, ব্রিটিশ সরকারের 'বোট ডেনিয়াল পলিসি', এবং সামরিক পৃষ্ঠপোষকতার জন্য মূল্যস্ফীতি হয়ে ওঠে মন্বন্তরের পরোক্ষ কারণ। সমগ্র বাংলায় চালের দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সম্বন্ধে উল্লেখ:

the highest price of coarse rice was found in those districts of Eastern Bengal which were mostly affected by the boat denial policy. In more peripheral areas, as in the novel CharKashem, the price rose to more than Rs 50 per maund.^৫ [বঙ্গানুবাদ: পূর্ববাংলায় মোটা চালের দাম সর্বাধিক দেখা যায় বিশেষত 'বোট ডেনিয়াল' পলিসির আওয়তায় থাকা জেলাগুলোতে। 'চরকাশেম' উপন্যাস

অবলম্বনে অধিকতর সীমান্তবর্তী অঞ্চলে চালের দাম বেড়ে মন প্রতি ৫০টাকা দাঁড়ায়।]

এরকম পরিস্থিতিতে ‘হাজার হাজার লোক শহরে ও নগরে ভিড় করে। অক্টোবর মাসে (১৯৪৩) কলকাতায় তাদের সংখ্যা এক লক্ষের মতো হবে বলে হিসাব করা হয়। ... পরিণতিস্বরূপ অনাহার ও মৃত্যু ঘটতে থাকে এবং ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বরে মৃত্যুর হার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে।’ (বাংলাপিডিয়া (৬ষ্ঠ খণ্ড), ২০০৪, পৃ. ১৭৬)। দুর্ভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষজনিত রোগে (কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া) মৃত্যুর হার পরের বছরও বজায় থাকে। এবং ১৯৪৪ সালে দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন গঠিত হয়, তারা ১৩০ জন প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানের ভিত্তিতে রিপোর্ট প্রদান করে যা ছিলো অপ্রতুল। কেননা দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের মতে মোট মৃতের সংখ্যা ‘about 1.5 million’^৬ অথচ তার পরিমাণ ছিল ত্রিশ লক্ষাধিক। পুনরায় জওহরলাল নেহেরুর টীকা স্মরণযোগ্য:

The Department of Anthropology of Calcutta University carries out an extensive scientific survey of sample groups in the famine areas. They carried the figure about 34,00,000 total death by famine in Bengal. It was also found that during 1943 and 1944, 46 percent of Bengal suffered from major deases.^৭ [দুর্ভিক্ষাক্রান্ত এলাকার নমুনা নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ ব্যাপক বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা চালায়। তারা বাংলার দুর্ভিক্ষের মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৩৪,০০,০০০ নির্ণয় করে। এটিও পাওয়া যায় যে, ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে শতকরা ৪৬ জন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত ছিলো।]

অথবা এ তথ্যের বিশ্বস্ততা মেলে সাম্যবাদী তাত্ত্বিক নেতা ভবানী সেন (১৯০৯-১৯৭২) এর রচনায়-

দুর্ভিক্ষে মারা গিয়াছে মোট ৩৫ লক্ষ লোক।... বিশিষ্ট সংখ্যাতত্ত্ববিদরা হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রায় ১২ লক্ষ লোক এখনও দুঃস্থ ভিখারী। একেবারে ভিখারী না হইলেও রিক্ত হইয়া পড়িয়াছে এমন লোকের সংখ্যা ষাট লক্ষ।^৮

একদিকে এমন কূটনৈতিক ঘটনাবলুল আবার অন্যদিকে মর্মস্পর্শী মানবিক বিপর্যয়মুখর ‘পঞ্চাশের মন্বন্তর’ ইতিহাসকে যেমন দিয়েছে ধাক্কা তেমনই সাহিত্যেও তার দেখা মিলেছে নৈতিক দ্বায়িত্ববোধের জায়গা থেকে; কোথাও কোথাও সমাজবাস্তবতার সুস্পষ্ট চিত্রকর হিসেবে। সতেরো বছর বয়সী সুকান্ত ভট্টাচার্যও আহত হয়েছেন এই বাতাবরণে এবং উপলব্ধি করেছেন এই রাজনৈতিক আবর্ত, তুলে ধরে ধরেছেন কূটনৈতিক পারসেপশন (perception)।

২.

ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ও মার্ক্সবাদী কবি হিসেবে সুপরিচিত নাম সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭)। কবিতায় তীক্ষ্ণ ও উচ্চস্বর সেই সাথে সমাজ-বাস্তবতার সুস্পষ্ট নিরিখে সাহিত্যচর্চা সুকান্ত ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে অবিসংবাদিত মন্তব্য। সুকান্ত ভট্টাচার্যের রচনায়

শুরু থেকেই দেখা যায় সমাজের বহুমাত্রিক চিত্র; বিশেষত মানুষের কথা। একই সাথে রাজনীতি সচেতনতা। প্রাথমিক অর্থে সুকান্ত ভট্টাচার্যের এ গল্পগুলোতে যে বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হলো পঞ্চাশের মন্বন্তর। সুকান্তের মানস গঠনকালীন সময়কে বলা যেতে পারে কলকাতার ঝড়ো একটি দশক, সে সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অত্যন্ত আন্তর্জাতিক এবং সর্বাধিক আলোড়ন সৃষ্টিকারী হলেও সুকান্ত ভট্টাচার্যের বয়স যখন সতেরো কি আঠারো চোখের সামনে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'। তাঁর লেখায় সুস্পষ্টভাবে দুর্ভিক্ষের বিপর্যয় লক্ষ করাটা স্বাভাবিক। তাঁর কবিতায় ইতোমধ্যে তা প্রমাণিত। অথচ গল্পেও সে কথা জানান দিয়েছিলেন কিশোর সুকান্ত। সুকান্ত ভট্টাচার্য মোট দশটি গল্প রচনা করেছেন; তন্মধ্যে চারটি গল্প আমাদের আলোচ্য; যে গল্পগুলো মূলত ১৯৪৩ সালের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত এবং যার প্রুট নির্মিত হয়েছে এক ক্ষুধার্ত বাংলার আবহে। 'ক্ষুধা', 'দরদী কিশোর', 'দুর্বোধ্য' ও 'কিশোরের স্বপ্ন' গল্প চতুষ্টি যথাক্রমে ২রা এপ্রিল 'অরণি' পত্রিকা, ২৮শে এপ্রিল 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা, ২৮ মে 'অরণি' এবং ৬ই অক্টোবর 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।^১

নিম্নে সুকান্ত'র পূর্বোল্লিখিত গল্পে কীভাবে দুর্ভিক্ষের সিনট্রোম অথবা বাতাবরণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো। অবশ্যই রাজনৈতিক অংশগুলোতে দৃষ্টি দেয়া হবে।

ক্ষুধা

৪৩-র এপ্রিলেই প্রকাশিত 'ক্ষুধা' গল্পে 'দুপুরের নিস্তরুতা ভঙ্গ হল'। একটি জনাকীর্ণ পাড়া গল্পটির নায়ক হিসেবে অবতীর্ণ কেননা এর চরিত্রগুলো দুর্ভিক্ষের দুর্দশাগ্রস্ত সমগ্র বাংলার প্রতিনিধি হয়ে আহাজারি করে ওঠে। গল্পটি নীলু-যশোদা এবং নীলু ঘোষের অগ্রজ হারু ঘোষ ও তার স্ত্রী, এই দুটি পরিবারের কাহিনী যারা কিনা তুমুল খাদ্য সংকটে নিজেদের টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে লিপ্ত এবং যার পরিণতি তিনজনের মৃত্যু বা হত্যা বা আত্মহনন এক কথায় যন্ত্রণা মুক্তির মধ্য দিয়ে সমাঙ্গের পথ বেছে নেয় এবং প্রমাণ করে দেয় 'ক্ষুধা শোক মানে না, প্রেম মানে না, মানে না পৃথিবীর যে কোন বিপর্যয়, সে আদিম, সে অনশ্বর'। নীলু ঘোষের মাইনে পনেরো টাকা, হারু ঘোষের পঁচিশ যেখানে চালের দাম প্রতিমণ বিশ টাকায় দাঁড়িয়েছে। তারপরও কন্ট্রোল্ডের দোকানের মোটা চালের উপর নির্ভর করে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু কন্ট্রোল্ডের চাল নিতে দেরি হতে হতে একদিন চাকরি চলে যায়। এক সময় তারা উপবাসী হয় এবং দুই দিন। কোথাও চালের সন্ধান নেই। নেই টাকা। 'মা খেতে দিবি' বা 'কখন ভাত রাঁধবি' পাঁচ বছরের ছেলে তিনুর এমন আত্মশ্বর সহিতে না পেরে নিজের সঙ্গতি থেকে এক সের চালের দাম নিয়ে ঘরের বাহির হয় নীলুর স্ত্রী যশোদা। স্ত্রীলোক বলে লজ্জায়, সংকোচে যখন কন্ট্রোল্ডের দোকানের সামনে দাঁড়ায় তার

সংকোচ ভাঙে। স্পষ্ট ভাবে ফুটে ওঠে রাষ্ট্রের ভয়াবহ রূপ, ফুটে ওঠে পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়াবহ দৃশ্য:

গিয়ে দেখল সেখানে তার মতো ক্ষুধার্ত নারী একজন নয়, দু’জন নয়, শত-শত এবং ক্ষুধার তাড়নায় তাদের লজ্জা নেই, অক্ল নেই, সংযম নেই, নেই কোন কিছুই; শুধু আছে ক্ষুধা আর ক্ষুধা নিবৃত্তির আদিম প্রবৃত্তি। যার কিছু নেই সেও আহ্বাষ্য চায়। তারো বাঁচবার অদম্য লিপ্সা।^{১০}

ঘটনাক্রমে হারু ঘোষ ভাইয়ের স্ত্রীকে দেখতে পেয়ে বাড়িতে এসে চাল দেয়। কিন্তু বলতে ছাড়ল না ‘যে বৌ-বেটাকে খেতে দিতে পারেনা তার গলায় দড়ি দেয়া উচিত।’ একদিন হয়তো তাই সত্য হয়। অথচ গল্প শেষ হয় না, একথা শুনে যশোদাকে মারধর করেও গল্প শেষ হয় না। হারু ঘোষও চাকরিহীন হয়ে পড়ে। দুই ভাইয়ে কাজের সন্ধান করে। এসময় সুকান্ত ভট্টাচার্য গল্পে দুর্ভিক্ষের এক ভয়াল জীবনের অস্তিম্বরেখার সূত্রপাত ঘটায়। সে পাঠকের সামনে তুলে ধরে ক্ষুধার যন্ত্রণায় তিনু মাটি খাচ্ছে-

কাল পর্যন্ত যা ছিল সম্বল তাই দিয়েই যশোদা তিনুকে ক্ষুধার জ্বালা থেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু আজ যখন ক্ষুধার জ্বালায় তিনু মাকে মারা ছেড়ে দিয়ে মাটি খেতে শুরু করল তখন আর সহ্য হল না যশোদার।^{১১}

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বোমা কিংবা বুলেটের চেয়ে বেশি মরণঘাতী হয়ে ওঠে ক্ষুধা। ১৯৪৫ সালে Dr. Ancel Keys অনাহারের উপর একটি পরীক্ষা চালান। যেখানে দেখা যায়, সেচ্ছা অনাহারী ভলান্টিয়ারদের মধ্যে অল্পে রেগে যাওয়ার ঘটনা ঘটে।^{১২} সুকান্তের গল্পটির প্রধান বাক এই রেগে যাওয়ার থেকে উৎসরিত হয়ে ওঠে। তিনুর মাটি খাওয়ার পর যশোদা হারুর স্ত্রীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে। হারু ঘোষের স্ত্রীও নারীসুলভ আচরণের জন্য সর্বশেষ চালটুকু দিয়ে দেয়। সন্ধ্যায় হারু ঘোষ ফিরে বউয়ের একথা শুনে রেগে ওঠে এবং চেচামেচি শুরু করে। নীলু বসে ছিল বারান্দায় ‘হারু ঘোষের ক্ষুলিঙ্গ নীলু ঘোষের বারুদে সঞ্চারিত হয়’। সে যশোদার চুলের মুঠি ধরে পেটে লাথি মারে। তারপর হাসপাতাল এবং মৃত্যু। সারারাত অন্তর্দ্বন্দ্বের ভূগে সকালে হারু ঘোষ জানতে পারে মৃত্যুর খবর। এবং পরদিন হারু ঘোষ এবং নীলু ঘোষ আত্মহননের পথ বেঁচে নেয়। সুকান্তের ভাষা এমন: ‘হারু ঘোষ বারান্দায় আর নীলু ঘোষ ঘরে দারিদ্র ও বুড়ুক্ষাকে চিরকালের মতো ব্যঙ্গ করে বীভৎসভাবে ঝুলছে, যেন জিভ ভেঙেচাচ্ছে আসন্ন দুর্ভিক্ষকে।’ এবং বিপুল জনতা মৃতবাড়ি ত্যাগ করে রাস্তায় নেমে ভাবতে লাগল ‘দুর্ভিক্ষ যে লেগেছে তার সবচেয়ে মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত কি এই নয়?’

সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখনির অনন্য এক বৈশিষ্ট্য শুধু সমস্যা না বরং তিনি তুলে ধরেন সমাধানও, রেখে যান উত্তরণের সম্ভাবনা। হয়তো সুকান্ত ভট্টাচার্য রাজনৈতিক বা সোজা অর্থে কমিউনিস্ট বলে স্বপ্ন দেখেন বিপ্লবের। গল্পের মধ্যে উঁকি দেওয়াতে ভুল করেন না বিনয়ের মতো স্বপ্নদৃষ্টা চরিত্রের। বিনয় কস্ট্রোস্কি দোকানের কর্মী। সে

চালের জন্য যে লাইন সেখানে দেখতে পায় বিপ্লবের সম্ভাবনা। ড. সরোজমোহন মিত্র বিনয়কে ক্ষুধা গল্পের নায়ক অভিহিত করে উল্লেখ করেন:

এই তিজ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গল্পের নায়ক ক্ষুধার জ্বালায় লাইনবন্দী মানুষগুলোর সীমাহীন ধৈর্যের মধ্য দিয়ে চালের চেয়ে মহৎ কিছুকে যেন অনুভব করছে। এদের প্রয়োজন একটু চেতনার আশ্রয়। কারণ এদের প্রতীক্ষা তো বিপ্লবের প্রতীক্ষা।^{১০}

দরদী কিশোর

দরদী কিশোর গল্পটির নায়ক শতদ্রু। কোথাও কোথাও এই শতদ্রু সুকান্তের প্রতিনিধিত্ব করে। কেননা সুকান্ত সে সময় কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে এবং সরাসরিভাবে 'কিশোর বাহিনী' গড়ে তুলেছেন। এমনকি এ গল্পে নিজের নামের শেষে লেখা ছিলো, 'কিশোর বাহিনীর সভ্য'। গল্পটি যদিও খুব বেশি শিল্পের দাবী রাখেনা তবু দুর্ভিক্ষের সময় একজন কিশোরের মনোভাব এবং উদাত্ত হয়ে দেশের জন্য, মানুষের জন্য কাজ করার গৃহীত একটি প্রেক্ষাপট লক্ষ করা যায়। সে ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য:

দরদী কিশোর একটি অপরিণত রচনা। এতে গল্পের স্রষ্টা আর নাই থাক তখনকার দিনে নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠা কিশোর মনের গভীর আবেগের পরিচয় পাওয়া যায়। চারদিকে যখন বিপন্ন মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য একটা বিরাট সাড়া পড়ে গিয়েছে তখন কিশোররাও চুপ থাকতে পারে না। তারাইতো দেশের ভবিষ্যৎ।^{১১}

মূলত সুকান্ত এ গল্পটি লেখক হিসেবে নিজের দায়িত্বের স্থানে দাঁড়িয়ে রচনা করেছেন। যেখানে কাঠামোগত শিল্পভাবনার চেয়ে সমাজবাস্তবতা অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। শতদ্রুর দৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষের বর্ণনা এমন:

তাদের বাড়ির সামনের বস্তিটার জন্য নতুন যে কন্ট্রোল্ডের দোকান হয়েছে, সেখানে নিদারুণ ভিড়, আর চালের জন্য মারামারি কাটাকাটি। মাঝে মাঝে রক্তপাত আর মুর্ছিত হওয়ার খবরও পাওয়া যায়।^{১২}

মানুষগুলোর আত্মসমর্পণ তাকে বিষণ্ণ করে; কিন্তু নিরুপায় সে- বাড়ির কঠিন অনুশাসন ভেঙে তার পক্ষে ওই লোকগুলোর জন্য করার তেমন কিছুই থাকে না। এই অন্যায় আর অবিচার দিনেদিনে শতদ্রুকে মানসিকভাবে অস্থির করে তোলে। নেতৃত্বের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে সে কিশোর বাহিনী গড়ে তোলে। রুশ-কিশোরদের আত্মত্যাগে রোমাঞ্চিত হয়। হয়ে ওঠে কমরেড শতদ্রু। খুঁজতে থাকে আত্মত্যাগের পথ। ঘটনা ক্রমে একদিন পেয়েও যায়। অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন যে 'বিনিময় অধিকারদান'-এর যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন। তাই হয়ে ওঠে সুকান্তের গল্পের অনুষ্ণ। শতদ্রু'র বাবা ঘরে ষাট মন চাল গুদামজাত করে রেখেছে। শতদ্রুর খবরে কিশোর বাহিনীর ভলান্টিয়াররা এসে সে চাল নিয়ে যায়। শতদ্রুর বাবা শতদ্রুকে

আঘাত করে। শতদ্রুর আর্তনাদ শোনা যায় কিন্তু কেউ কর্ণপাত করেনা সদ্য পাওয়া চালের দিকে ব্যস্ত হয়ে। রুশ বিপ্লবীদের তুলনায় এ আত্মত্যাগ কিছু নয়। শতদ্রুর স্বপ্নে ‘কিশোর বাহিনী’র প্রকৃত স্বপ্ন। একটি সুষম বণ্টনস্বাক্ষর সমাজ। শতদ্রুর দৃষ্টিতে পরবর্তী দৃশ্য এমন:

যে বাড়িতে আজ দুদিন উনুনে আগুন পড়েনি সেখান থেকে উঠছে ধোঁয়া; বহুদিন পরে শিবু স্কুল থেকে ফিরছে, আর কন্ট্রোলার দোকানের লাইনে দেখা যাচ্ছে অদ্ভুত শৃঙ্খলা। কোথাও চাল না-পাওয়ার খবর নেই।^{১৬}

গল্পগুলোর সংকট উত্থাপন এবং তা থেকে পরিত্রাণের এই সমাধান তৈরীকে গল্পের প্রেক্ষণবিন্দু হিসেবে পূর্বোক্ত গল্পেও দেখেছি।

দুর্বোধ্য

সুকান্ত ভট্টাচার্যের আলোচ্য গল্প চতুষ্টিয়ের মধ্যে সর্বাধিক শিল্পমান সম্মত গল্প এটি। ছোটগল্পের প্রাণধর্ম হিসেবে বিবেচিত তীর্যকতা এবং ব্যঞ্জনা দুই উপস্থিত গল্পটিতে। ‘দুর্বোধ্য’ গল্পের আবহ নির্মিত হয়েছে এক বৃদ্ধ ভিক্ষুকের পাওয়া-না-পাওয়ার হিসেবের খাতার আড়াল-প্রকাশের সূক্ষ্ম প্রট থেকে। একটি তেঁতুল গাছের তলায় বসে বৃদ্ধ তাকিয়ে দেখেন ফেলে-আসা সময়ের যাপিত জীবন ও সাফল্য। সুকান্ত ভট্টাচার্য যদিও তৎকালীন সমাজের অর্থাৎ পঞ্চাশের মানুষের দারিদ্র্য-ক্ষুধা-সংকটের জন্য জন্মে-ওঠা ক্ষোভ প্রকাশের অন্তরালে অমিত সম্ভাবনা প্রসঙ্গাদিও উত্থাপন করেছেন। তবুও অন্ধ বৃদ্ধের চোখে আমাদের দুর্ভিক্ষ দেখার অভিজ্ঞতার গদ্যের দিকে ক্রমাগত ধাবিত করেছেন লেখক। অন্ধ ভিক্ষুক পর্যায়ক্রমে শুনতে পায় ‘কুড়ি টাকা মণ দরেও যদি কেউ আমাকে চাল দেয় তো আমি নগদ কিনতে রাজি আছি পাঁচমন’ ‘ঘনশ্যামের বউ চাল কিনতে গিয়ে চাল না পেয়ে জলে ডুবে মরেছে।’ বা ‘নিজেরাই খেতে পাই না, ভিক্ষে দেব কী করে?’ এতে শুধু সাধারণ মানুষ নয়, বরং অন্ধ যে দেখতে পায়না হাড্ডিসার মানুষের পাঁজর, দেখতে পায় না পুষ্টিহীন মানুষের চোখ গলে পড়তে থাকা আর্তনাদের অশ্রু সেও বুঝতে পারে দুর্ভিক্ষ এসেছে। গল্পের ন্যারেটিভে দেখা যায় এক সময় তার সুদিন ছিল,

বহুদিন আগে, লোকে তার নীরবতায় মুগ্ধ হয়ে অনেক কিছু দিত। সন্ধ্যাবেলায় অর্থাৎ যখন তার কাছে সূর্যের তাপ আর লোকজনের কথাবার্তার অস্তিত্ব থাকত না, তখন বিপুল কৌতূহল আর আবেগের সঙ্গে কাপড় হাতড়ে অনুভব করত চাল, পয়সা, তরকারী...। তৃপ্তিতে তার অন্ধ দু’চোখ জ্বল জ্বল করে উঠত।^{১৭}

সুকান্ত ভট্টাচার্য এ গল্পে বৃদ্ধ ভিক্ষুকের অন্তর্দ্বন্দ্বনে দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সে সময়ের মানুষের মধ্যে জেগে ওঠা নানা প্রশ্নের জাগরণ ঘটিয়েছেন। এসমস্ত প্রশ্ন শুধু মাত্র তার নয় বরং সমগ্র বাংলা জুড়ে এক শ্রেণির মানুষের; মূলত যারা বেগিয়াতন্ত্রের গভীর ষড়যন্ত্রের মুখে পতিত এক ধরনের টোপ। প্রশ্নগুলোর দিকে একবার দৃষ্টি দেয়া যাক:

১. কেন, কেন?^{১৮}

২. অজন্মা নয় ... প্রাবন নয় ... তবু দুর্দিন, তবু দুর্ভিক্ষ?"

৩. পাঁচ বছর আগে যে এইখানে এনে বসিয়েছে পাঁচ বছর পরে এমন কী কারণ ঘটেছে যার জন্যে সে এখান থেকে তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে না?"

৪. তাহলে এত লোক, প্রত্যেকেই তার মতো ক্ষুধার্ত, উপবাসখিন্ন?"

প্রথম প্রশ্ন দু'টি লেখক সরাসরি রাস্তা এবং চলমান বেনিয়াতন্ত্রকে করেছেন। যেখানে খুব সহজে অনুমেয় বাংলায় খাদ্যাভাব নেই। কিন্তু তা রাস্তায়ও হচ্ছে, গুদামজাত হচ্ছে। আমদানিতে ব্যর্থ হচ্ছে রাস্তায়ও। অন্যান্য লেখকদের সাথে সুকান্তের পার্থক্য এখানে তিনি শুধু মানবিক বিপর্যয় নয়, সেই সাথে দেখিয়েছেন অমানবিক রাস্তায়ও বিপর্যয়ের চিত্ররূপ। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরের পূর্বে গল্পটি বাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে। বৃদ্ধকে প্রতিদিন রাতে একটি 'কোমল হাত'; নিঃসন্দেহে নারী চরিত্র নিতে আসত। কিন্তু একদিন যখন বৃদ্ধ তার ভিক্ষের সম্বল গুছিয়ে বসে থাকে অথচ সেই হাত আর আসে না। সোজা কথায় নারী চরিত্রটি তাকে ছেড়ে চলে যায়। এক্ষেত্রে আমজাদ হোসেনের 'ভাদ দে' চলচ্চিত্রের কথা স্মরণ করা যেতে পারে, যেখানে গায়ের সাজুদির স্ত্রী ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে এক সময় সাইজুদি গায়নের সংসার ছেড়ে চলে যায়।

বৃদ্ধ ভিক্ষুক ভিক্ষে চাইতে চাইতে ক্লান্ত হয়ে যায়। ঠিক তখনই আন্দোলিত হয় মানুষ। দেয়ালে পিঠা ঠেকে যাওয়ায় খাদ্য সংকটে সদ্য সাবলটার্নে পরিণত হওয়া বিশাল জনসমষ্টি বিপ্লব করে ওঠে, 'অন্ন চাই- বস্ত্র চাই'। গবেষক সরোজমোহন মিত্র আলোচনা করেন-

"অন্ন চাই- বস্ত্র চাই..." হাজার হাজার মিলিত পদধ্বনি আর দৃঢ় আওয়াজ অবসন্ন প্রাণে রোমাঞ্চ আনে। তারা চলেছে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চাল আনতে। উপবাসখিন্ন, ক্ষুধার্ত বৃদ্ধ অন্ধও প্রতিবাদে সেই মিছিলে এগিয়ে যেতে চায়।"^{২২}

কিন্তু সে শুধু শ্লোগানটি উচ্চারণ করে লুটিয়ে পড়ে। এর পরবর্তী অংশ একটু আলোচনার দাবী রাখে। গল্পের ন্যারেটিভ এমন- 'সেই রাতে একটা নরম হাত বৃদ্ধের শীতল হাতকে চেপে ধরল; আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে সে তার কোঁচড়ে ভার চাল দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।' এখানে দুটি ব্যঞ্জনা লক্ষ করা যায়। প্রথমত খাদ্য সংকট শেষ (যেটা কমিউনিস্ট সুকান্তের স্বপ্ন) যার ফলে সেই নারী চরিত্রের ফিরে আসা; দ্বিতীয়ত হৃদয়ের অভিমানী রঙ, সে ছুঁড়ে ফেলে দেয় তাঁর কোঁচড়ের খাদ্যদ্রব্য।

কিশোরের স্বপ্ন

'কিশোরের স্বপ্ন' গল্পটি দুর্ভিক্ষ ও বহুদিনের পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তির সমাধাচিত্র। গল্পটিতে দুর্দশাগ্রস্ত ক্ষতবিক্ষত মাতৃভূমিতে নেমে আসা অন্ধকার এবং অন্ধকারের পরে আলোর নিশানা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মন্বন্তরকালে জ্বরাগ্রস্থ প্রতিটি পাড়ায় খোলা হয়েছে জানের রন্ধনশালা, যেখানে অবিরাম কাজ করছে কিশোর-ছাত্র-যুবরা। জন্মভূমির এই দুর্দশায় ভেঙে পড়ে সাধারণ মানুষ। যুদ্ধের বাজারে

ঔপনিবেশবাদী সরকার চালু করে ‘ডবল পয়সা’। কিন্তু ভয় পেয়ে চলে যাবেনা। আঘাত যতই ‘নির্মমভাবেই আসুক না কেন তাকে জয় করাই তো মনুষ্যত্বের সাধনা। সেই দুঃখ জয়ের সাধনায় বাংলাদেশের কিশোর কিশোরাও পিছিয়ে পড়ে নাই’^{২০} তারা নেতৃত্ব নিতে প্রস্তুত।

জয়দ্রথ রিলিফ কিচেনের কাজ সেরে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি আসে। শুয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে থাকে ‘বাংলার কিশোর আন্দোলন’ গ্রন্থটি পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর স্বপ্নের চিত্র উত্থাপনের মধ্য দিয়ে গল্পের প্লট উন্মোচিত হয়। যেখানে তীব্র ‘অন্ধকার’-র মধ্যে জয়দ্রথের পিঠে একটি ‘শীর্ণ হাত’ রাখে। সেই শীর্ণ হাত প্রিয় জন্মভূমি ‘বাংলা দেশ’ এর (যেটা অবিভক্ত বাংলা)। এই বাংলা দেশের সাথে কথোপকথনে সুকান্ত তুলে ধরেন বাংলার দুর্দশা এবং রাজনৈতিক অন্ধরেখা। গল্পটি ‘কিশোরের স্বপ্ন’ নামকরণ কিংবা নায়ক হিসেবে একজন কিশোরকে দাঁড় করানো হয়েছে বলে তা কখনোই কিশোর সুলভ নয়। এটি অষ্টোবরে লেখা গল্প। যতদিনে অনেকটাই খোলাসা হয়ে গেছে দুর্ভিক্ষের পাবলিক রিভিউ। সুকান্ত সরাসরি উপস্থাপন করে বসেন-

আমার মুখে দুটি অন্ন দেবে বলে যাদের ওপর ভরসা করেছিলুম, সেই ছেলেরা আমার দিকে তাকায় না, কেবল মস্তী হওয়া নিয়ে দিনরাত ঝগড়া করে।^{২১}

অথবা

কতকগুলো বিদেশী শত্রুর চর বছর খানেক ধরে লুটপাট করে, রেল-লাইন তুলে, ইঙ্কুল-কলেজ পুড়িয়ে আমাকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল, এ তারই দাগ।^{২২}

অথবা

-জাপান। ... খিদের হাত থেকে যদিও বা বাঁচতুম, কিন্তু এর হাত থেকে বোধহয় বাঁচতে পারব না।^{২৩}

একটি সমস্যা চলাকালীন সময়ে এসমস্ত বিষয়ের উপস্থাপন নিঃসন্দেহে সাহসিকতার পরিচয়। জয়দ্রথ নিজেদের কাছে দ্বায়িত্ব নিতে চায়। বাংলা দুর্বল জয়দ্রথকে তার বুকে টেনে নেয় আবেগের সাথে। হঠাৎ আকাশে ভীষণ শব্দ হওয়ায় বাংলা ভয় পায়। এবং ‘তারা আসছে ... সাবধান শত্রুকে ক্ষমা করো না।’ স্লোগান ভারতীয় সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলকারীদের জন্য বয়ে আনে প্রয়োজনীয় বার্তা। গল্পটি তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের পাশাপাশি বাংলা সরাসরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঙিনায় চলে এসেছে সে বার্তাও দেয়। জাপান কর্তৃক বার্মা দখল তারই প্রমাণ। এবং শত্রুর হাত থেকে বাঁচতে নৌকা নষ্ট করে যে ‘বোট ডেনিয়াল পলিসি’ হাতে নেয়া হয়েছিল তা খাদ্যসংকটের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিলো। সুকান্ত’র এই গল্পটি আমাদের সেদিকেও দৃষ্টি দেয়ার একটা প্রয়াসও চালিয়েছে বলে ধারণা করা স্বাভাবিক। তাছাড়া ১৯৪২ সালে ২৮শে ডিসেম্বর সুকান্ত ডট্টাচার্য বন্ধু অরুণকে চিঠিতে জাপানিদের কলকাতা আক্রমণের যে ভয়াবহ চিত্র উত্থাপন করেছিলেন তাতে তাকে যতটা মর্মান্বহ মনে হয়েছিল। এ গল্পটি তারই শৈল্পিক রূপও বলা চলে।

৩.

সুকান্ত ভট্টাচার্যের এই গল্প চতুষ্টিয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি তাঁর গল্পে উচ্চ রাজনৈতিক অনুষঙ্গ ও সাধারণ মানুষের ন্যারেটিভ এই দুটির সামঞ্জস্য বিধান করে উপস্থাপন করেছে। যেখানে অন্যান্য লেখকেরা যে কোন একটির দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। সুকান্ত ভট্টাচার্যের সবগুলো গল্পের 'মহামুহূর্ত' নির্মিত হয়েছে 'ট্রাজিক টার্ন' এবং 'বিপ্লবের স্বপ্ন' এর নিয়ন্ত্রিত পরিচর্যায়। যে তুমুল সংকট হারু ঘোষ-নীলু ঘোষ এর মধ্যে অন্তর্হিত তা বৃদ্ধ ভিক্ষুক এবং শতদ্রুণ বাড়ির সামনের বস্তিতে এবং জয়দ্রুণের জন্মভূমির মধ্যেও নিহিত। সুকান্ত তাঁর গল্পে স্বাভাবিকভাবে নিয়ে এসেছেন ব্যক্তিগত রাজনৈতিক দর্শন। সাধারণ দুর্ভিক্ষের বর্ণনা ছাড়াও ব্যবহার করেছেন 'রুশ বিপ্লব', 'কম্যুনিষ্ট', 'কমরেড', 'কিশোর আন্দোলন' ইত্যাদি রাজনৈতিক ভাষা। সাহসিকতার সাথে উল্লেখ করেছেন বাংলার মন্ত্রিসভার উদাসীনতা, কন্ট্রোলার অনিয়ম, সরকারের ব্যর্থতা, জাপান কর্তৃক আক্রমণ। সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রকৃত একটা গুণ এই যে, তিনি গল্পগুলোকে যতটা পেরেছেন সচিত্র রেখেছেন এবং প্রাসঙ্গিক আবদার (লক্ষ্য) সরাসরি উপস্থাপন করেছেন। পাঠককে ফলাও করে ভাবগম্ভীরতা দেখানোর মতো অতিরঞ্জন কিংবা অপনিষ্ঠা এড়িয়ে গেছেন। তাঁর গল্পের পুটে কোথাও একটুকুও অতিরিক্ত অংশ নেই যা গল্পের মূল লক্ষ্যে পৌছানোর দিককে বিলম্বিত করতে পারে। আবার সমাজ-রাজনীতি সম্পর্কিত শব্দাবলি এত দ্রুত ব্যবহার করা যাতে পাঠক খুব দ্রুত প্রেক্ষণবিন্দুতে পৌছাতে পারে।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের গল্প চতুষ্টিয়ের চরিত্রগুলো বিপ্লবী। 'ক্ষুধা' গল্পের বিনয়, 'দরদী কিশোর'-র শতদ্রুণ, 'দুবোধ্য'-র অজ্ঞাতনামা ভিক্ষুক, 'কিশোরের স্বপ্ন'-র জয়দ্রুণ সবাই বিপ্লবী। প্রত্যেকের ভিতর নিয়ত জাগরণের স্বপ্ন। আবার হারু ঘোষ, নীলু ঘোষ, যশোদা, তিনু এরা সবাই ক্ষুধা গল্পের চরিত্র। বাকি গল্পগুলো ওই একটি চরিত্রায়নে উপস্থাপিত। যদিও তার চতুর্দিকে অসংখ্য সাব-ক্যারেক্টার (সহচরিত্র) আবর্তিত।

সাহিত্য যেহেতু অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব ছাড়া অর্ধেক অকেজো হয়ে পড়ে সেহেতু একথা অনিবার্যভাবে বলা যায়, দুর্ভিক্ষ চলাকালে প্রকাশিত দুর্ভিক্ষের গল্পে সুকান্ত ভট্টাচার্য সমকালের চিত্র উপস্থাপন এবং সংকটের কট্টর সমালোচনা, সেই সাথে উত্তরণের পথ তৈরি- সবক্ষেত্রেই সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন।

তথ্যপঞ্জি:

১. Nehru Jowharlal, *The Discovery of India* (Frist Published by Signet Press, Calcutta, 1946), Penguin Books, India, 2004, p. 551
২. Sen Amartya, *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*, Clarendon Press Oxford, England, 1981
৩. আবুল ফজল, *রেখাচিত্র*, সাহিত্য নিকেতন, ফিরিঙ্গি বাজার, চট্টগ্রাম, ১৯৬৫, পৃ. ২৯৮
৪. Mukerjee Madhusri, Winston Churchill's Plan for Post-war India, *Economic & Political Weekly*, Vol- XLV, 7 August 2010, p. 29
৫. Iftekhar Iqbal, The Boat Denial Policy And The Great Bengal Famine, *Journal of Asiatic Society Bangladesh(Hum)*, Vol- 56 (1-2), 2011, p. 281
৬. *Famine Inquiry Commission Report*, India, 1945, p. 109-110
৭. Nehru Jowharlal, *The Discovery of India*, তদেব, p. 551
৮. ভবানী সেন: 'ভক্তনের মুখে বাংলা', ভবানী সেনের রচনাবলী, ২য় খণ্ড; মনীষা প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ৩৭
৯. সুকান্ত ভট্টাচার্য, *সুকান্ত সমগ্র*, সূর্য পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৩১৯
১০. সুকান্ত ভট্টাচার্য, "ক্ষুধা" *সুকান্ত সমগ্র*, তদেব, পৃ. ২৮১
১১. সুকান্ত ভট্টাচার্য, "ক্ষুধা" *সুকান্ত সমগ্র*, তদেব, পৃ. ২৮৩
১২. The Great Starvation Experiment, 1944-1945. http://www.madsciencemuseum.com/msm/pl/great_starvation_experiment
১৩. ড. সরোজমোহন মিত্র, *সুকান্তের জীবন ও কাব্য* (প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৪৮
১৪. তদেব, পৃ. ১০৩
১৫. সুকান্ত ভট্টাচার্য, "দরদী কিশোর" *সুকান্ত সমগ্র*, তদেব, পৃ. ২৯১
১৬. সুকান্ত ভট্টাচার্য, "দরদী কিশোর" *সুকান্ত সমগ্র*, তদেব, পৃ. ২৯২
১৭. সুকান্ত ভট্টাচার্য, "দুর্বোধ্য" *সুকান্ত সমগ্র*, তদেব, পৃ. ২৮৬
১৮. তদেব, পৃ. ২৮৭
১৯. তদেব, পৃ. ২৮৭
২০. তদেব, পৃ. ২৮৮
২১. তদেব, পৃ. ২৮৮
২২. ড. সরোজমোহন মিত্র, *সুকান্তের জীবন ও কাব্য*, তদেব, পৃ. ৫০
২৩. তদেব, পৃ. ১৫৫
২৪. সুকান্ত ভট্টাচার্য, "কিশোরের স্বপ্ন" *সুকান্ত সমগ্র*, তদেব, পৃ. ২৯৩
২৫. তদেব, পৃ. ২৯৩, ২৯৪
২৬. তদেব, পৃ. ২৯৪